

YOSHLARNING IJTIMOIYLASHUVIDA IJTIMOIIY TARMOQLARNING PSIXOLOGIK TA'SIRI

Gazibekova Gulavza Ergashevna

Angren Universiteti "Pedagogika va psixologiya" kafedrasida katta o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19532958>

Annotatsiya. Mazku maqola yoshlarning ijtimoiylashuv jarayonida ijtimoiy tarmoqlarning o'rni va ularning psixologik ta'siri tahlil qilinadi. Tadqiqotda zamonaviy raqamli muhitda yoshlarning shaxsiy rivojlanishi, identifikatsiya jarayoni, emotsional holati va ijtimoiy xulq-atvoriga ta'sir etuvchi omillar o'rganilgan. Shuningdek ijtimoiy tarmoqlarning ijobiy va salbiy jihatlari ularning yoshlar psixikasiga ta'siri hamda bu jarayonni samarali boshqarish bo'yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: ijtimoiylashuv, ijtimoiy tarmoqlar, yoshlarpsixologiyasi, raqamli identifikatsiya, emotsional intellekt, kiberbulling.

Аннотация. В данной статье анализируется роль социальных сетей в процессе социализации молодежи и их психологическое воздействие. Исследование рассматривает факторы, влияющие на личностное развитие, процесс самоидентификации, эмоциональное состояние и социальное поведение молодежи в современной цифровой среде. Также рассматриваются позитивные и негативные аспекты социальных сетей, их влияние на психику молодежи, и разрабатываются практические рекомендации по эффективному управлению этим процессом.

Ключевые слова: социализация, социальные сети, психология молодежи, цифровая идентификация, эмоциональный интеллект, кибербуллинг.

Abstract. This article analyzes the role of social networks in the socialization process of young people and their psychological impact. The study examines the factors affecting the personal development, identification process, emotional state and environment. It also examines the positive and negative aspects of social networks, their impact on the psyche of young people, and develops practical recommendations for effective management of this process.

Keywords: socialization, social networks, youth psychology, digital identification, emotional intelligence, cyberbullying.

Kirish

Bugungi kunda axborot texnologiyalarining jadal rivojlanishi natijasida ijtimoiy tarmoqlar yoshlar hayotining ajralmas qismiga aylandi. Ayniqsa, o'smirlar va yoshlik davrida shaxsining ijtimoiylashuvi jarayoni faol kichadi va bu jarayonda tashqi muhit, jumladan raqamli platforma muhim rol o'ynaydi. Ijtimoiylashuv- bu shaxsning jamiyatda yashashga moslashuvi, ijtimoiy me'yorlar va qadriyatlarni o'zlashtirish jarayonidir. Zamonaviy sharoitda bu jarayon an'anaviy institutlar (oliy maktab) bilan bir qatorda ijtimoiy tarmoqlar orqali ham amalga oshmoqda.

Ijtimoiy tarmoqlar yoshlar hayotida, muloqot vositasi, axborot manbai, o'zini namoyon qilish maydoni, ijtimoiy maqomni shakllantirish platformasi sifatida xizmat qiladi. Yoshlar o'z shaxsiy identitetini shakllantirishda virtual muhitdan keng foydalanadi. Profil, postlar va

"layklar" orqali ular ozlarini qanday ko'rsatishni tanlaydi. Ijtimoiy tarmoqlarning yoshlar ongiga shaxsiy xususiyatlariga psixologik ta'sir mexanizmlari quyidagi yollar orqali ta'sir qiladi.

- Identifikatsiya va taqlid- yoshlar mashhur shaxslar yoki tengdoshlariga taqlid qiladi. Bu esa shaxsiy qadriyatlar va xulq-atvor shakllanishiga ta'sir etadi.

- Ijtimoiy solishtirish-doimiy ravishda boshqalar hayoti bilan o'zini taqqoslash

- a) o'ziga baho berish pasayishi
- b) qoniqmaslik hissi
- c) depressive kayfiyatni keltirib chiqarishi mumkin

-Emotsional ta'sir- ijtimoiy tarmoqlarda content:

- a) kayfiyatni ko'tarish yoki tushurish

- b) stress darajasini oshirish

- c) motivatsiyaga ta'sir qilushi mumkin.

-Ijobiy ta'sirlar-ijtimoiy tarmoqlarning ijobiy jihatlari:

- a) tezkor axborot olish imkoniyati

- b) ijtimoiy aloqalarni kengaytirish

- c) ta'limiy kontetnlarga kirish

- d) kreativlik va o'zini ifoda etish imkoniyati

Bundan tashqari, ular yoshlarning global fikrlashini rivojlantiradi va turli madaniyatlar bilan tanishish imkonini beradi.

- Salbiy ta'sirlar- shu bilan birga quyidagi muammolar ham kuzatiladi:

- a) Internetga qaramlik-ortib borayotgan vaqt sarfi

-real hayotdan uzoqlashish

-ijtimoiy izolyatsiya

- diqqat pasayishi

- b) Kiberbullying-onlayn tahqirlash va bosim:

-psixologik travma

-o'ziga ishonchsizlik

-hatto suitsidal fikrlar paydo bo'lishiga olib kelishi mumkin.

- c) Virtual identitetmuammosi-yoshlar ko'pincha real "men"dan farqli obraz yaratadi, bu

esa ichki konfliktlarga olib keladi.

Yoshlarni ijtimoiylashuvini tashkil etish uchun quyidagi choralar tavsiya etiladi.

-raqamli savodxonlikni oshirish

-ota-onalar va pedagoglarning nazoratini kuchaytirish

-psixologik treninglar tashkil

-ijtimoiy tarmoqlardan foydalanish vaqtini me'yorlash

-real ijtimoiy faoliyatni rag'batlantirish

Shuningdek maktab va oliy ta'lim muassasalarida "media psixologiya" elementlarini joriy maqsadga muvofiqdir.

Xulosa qilib aytganda, ijtimoiy tarmoqlar yoshlarning ijtimoiylashuvida muhim vosita hisoblanishi bilan birga, har tomonlama shaxs rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatsa, ikkinchi tomondan psixologik xavflarni ham yuzaga keltiradi. Shu sababli bu jarayon ilmiy asosda o'rganish va bosqarish dolzarb vazifalardan biridir. Yoshlarning sog'lom ijtimoiylashuvi uchun va real muhit o'rtasida muvozanatni ta'minlash muhimdir. Ijtimoiy tarmoqlar yoshlarning ayniqsa balog'at yosh davridagi o'smirlarning ruhiy salomatligiga jiddiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Virtual dunyo bilan haqiqiy hayot o'rtasidagi muvozanatni saqlash muhim

hisoblanadi..Ota-onalar, o'qituvchilar va jamiyat yoshlarga ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishda muvozanatli yondashuvni o'rgatish orqali ularning ruhiy salomatligini, ma'naviy sog'lom fikrlashini himoya qilishlari kerak.

Yoshlarni ijtimoiy tarmoqlarda ko'p vaqt o'tkazishning salbiy oqibatlari haqida o'qitish, ularning haqiqiy hayotda ijtimoiy moslashuvini rivojlantirishga undash, oilada va ta'lim muassasalarida ruhiy salomatlikni qo'llab-quvvatlovchi muhit yaratish ham muhim vazifalardan hisoblanadi. Shuningdek davlat va nodavlat tashkilotlarning hamkorligida yoshlar uchun psixologik qo'llab-auvvatlash xizmatlarini kengaytirish, ularga professional yordam ko'rsatish imkoniyatlarini yaratish va ruhiy salomatlik masalaalri bo'yicha xabardorlikni oshirish orqali jamiyatda aqliy salomatlikni yaxshilashga hissa qo'shish mumkin.

ADABIYOTLAR

- 1.Bandura A. Social learning theory.-New York: General Learning Press, 1977
- 2.Vigotskiy L.S. Mind Society.- Harvard University Press, 1978
- 3.Boyd D.It's Complicated: The Social Livers of Networked Teens.-Yale University Press,2014
- 4.Valkenburg P.M.,Peter J.Social Consequences of the Internet for Adolescents. -Current Directions in Psychological Science, 2009
- 5.Karimova V.M. Ijtimoiy psixologiya.-Toshkent,2012
- 6.G'oziyev E.G'.Yosh davrlari psixologiyasi.-Toshkent,2010
- 7.UNICEF (2021) The State of the World's Children: On My Mind.